

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ РАБОЧИХ ДОНБАССА В 1920–1930-х ГОДАХ (НА МАТЕРИАЛАХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ)

© 2026 В. И. Шабельников

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье на основе изучения Всесоюзных переписей населения 1926 и 1939 годов, доступных источников и научной литературы проведено исследование роста численности рабочего класса, уровня оплаты его труда и потребительских расходов в 1920–1930-х годах, рассмотрены вопросы жизненного уровня и его изменения на различных хронологических этапах, материального стимулирования труда, политики советской власти по снижению цен на основные продукты питания, показано также, что из-за роста трудовой миграции и быстрой численности городского населения и промышленных объектов нарастали проблемы в инфраструктуре городов, дефиците товаров, что однако кардинально не повлияло на темпы индустриализации.

Ключевые слова: рабочие, зарплата, расходы, доходы, оплата, урбанизация, уровень жизни, покупательная способность, городское население.

На протяжении всей истории СССР Донбасс всегда был одним из крупнейших промышленных центров страны. В середине 1930-х годов он стал одним из наиболее урбанизированных регионов СССР. Повседневная жизнь населения Донбасса тех лет во многом являлась характерной для России, однако имела и свои исторические, экономические, этнографические и ментальные особенности, что накладывало определенный отпечаток на жизнь местного населения, которое росло ускоренными темпами. Только с 1926 по 1939 год население Донбасса выросло с 2 932 170 до 4 941 395 человек. Городское население за эти годы увеличилось в 4 раза, а его удельный вес в Ворошиловградской области составлял 65,7 % всей численности населения области, в Сталинской области этот показатель составлял 78,1 % [1].

В последнее время в российской и региональной историографии в качестве главного объекта исследования все чаще становятся не экономические или политические, а социальные вопросы, такие как уровень жизни, оплата труда и потребительские расходы рабочих и служащих городов и регионов России в межвоенный период. Однако эти темы так и не стали приоритетными в отечественной историографии.

Среди публикаций последнего времени, в которых изучены некоторые вопросы избранной темы, можно выделить научные работы С. В. Журавлева и М. Ю. Мухиной [2], А. А. Ильюхова [3], В. С. Тяжельниковой и А. К. Соколова [4], в которых раскрывается современный подход к социальным проблемам рабочих в различных ситуациях исследуемого периода, анализируются некоторые аспекты их отношения к труду, его мотиваций и оплаты, уровня жизни работающих в производственной сфере в 1920–1930-х годах.

Отдельные стороны жизни рабочих городов Донбасса исследованы донецкими историками А. М. Михненко [5], В. Н. Никольским [6], В. И. Шабельниковым [7]. Особый интерес представляет монография З. Г. Лихолобовой «История рабочих Донбасса» [8], в которой глубоко и всесторонне проанализирован процесс формирования рабочих кадров, их роль в индустриализации региона в межвоенный

период. Однако материальная сторона жизни рабочих в целом подана конспективно, так как не входила в задачу исследователя.

Особую ценность при изучении темы исследования имеют некоторые материалы в фондах архивных учреждений ДНР, издания «Страницы летописи Донецкой» [9] и «Книга о Донбассе» [10], на страницах которых получили освещение вопросы снабжения населения продовольствием, превращение Донбасса в развитой индустриальный регион, из-за неоправданно высоких темпов его роста, в результате чего, по мнению авторов, годы произошло падение уровня жизни населения.

В целом обозначенный период исследования уровня жизни рабочих характеризуется незначительным количеством научных работ, наличием источниковой базы, в связи с чем данная тема нуждается в дальнейшем изучении.

Цель исследования заключается в том, чтобы изучить эволюцию количественных и качественных изменений в материальном уровне жизни рабочих Донбасса на основе оплаты труда и потребительских потребностей, роста численности городов в результате трудовой миграции, проследить основные этапы этих процессов, выделить их своеобразие за двадцатилетний период.

В одной статье не представляется возможным проанализировать все процессы того времени по избранной теме. Поэтому остановимся только на некоторых вопросах зарплат и потребительских расходах рабочих, их уровня жизни на разных этапах обозначенного временного периода.

Исходя из того, что исчерпывающих сведений по ценам и зарплатам, а также потребительским возможностям рабочих Донбасса в литературе и интернете очень мало, попробуем решить проблему самостоятельно, логическим путем, на основе тех немногочисленных данных статических документов и некоторых архивных материалов, которые удалось отыскать, в результате чего автор пришел к выводу, что данную проблему целесообразно рассматривать на основе выделения трех хронологических периодов.

Первый – это период НЭПа вплоть до конца 1920-х годов. Он характерен относительно быстрым ростом городского населения и сравнительно низким по сравнению с дореволюционным периодом уровнем заработных плат рабочих и потребительским спросом на продукты питания. Так в 1922 году заработок рабочих достигал всего 30 % средней заработной платы рабочего в 1913 году [11].

В первой половине 1923 года стало все больше проявляться недовольство рабочих оплатой труда. Низкий размер заработка, несвоевременная его выплата с задержкой до двух месяцев выливались в разбирательства с работодателем и конфликты в форме забастовок. Эти акции рабочих были вполне обоснованы, поскольку заработная плата шахтеров с октября 1922 года по февраль 1923 года снизилась на 24,1 % [12], составив всего 19,3 рубля, что было в 2,4 раза меньше, чем в 1913 году. Лишь с 1924 года в результате усиленной кампании правительства по повышению производительности труда и мерах по сдерживанию массового исхода рабочих с заводов и шахт их заработная плата стала постоянно расти и приблизилась к довоенному уровню.

Так, в Мариупольском округе, если в 1924 году средняя зарплата рабочих составляла 35 рублей 56 коп., то в январе 1926 года она выросла до 49 рублей [13]. В 1925 году реальная заработная плата составляла у шахтеров 43 %, у металлургов – 54 % зарплаты 1913 года [14]. Если в 1923–1924 году средняя ежемесячная зарплата шахтера составляла 36 рублей, то в 1925–1926 году – 58,34 рубля, у металлургов соответственно 46,7 и 64,5 рублей, а в целом по Донбассу – 17,5 и 35,18 рублей [15]. Для сравнения: по всем промышленным предприятиям страны среднемесячная зарплата рабочего в 1923–

1924 хозяйственном году составляла 24 рубля, а в 1925–1926 году она выросла до 44 рублей и увеличилась таким образом на 80 % по сравнению с 1923–1924 годом [16].

Повышение зарплат в промышленности было связано не только с мотивацией труда, но и с подъемом благосостояния рабочих, их стремлением к приобретению товаров первой необходимости.

Анализируя данную проблему, приходишь к выводу о том, что вместе с возрождением заводов и шахт в годы восстановительного периода повышался, хоть и не очень быстро, жизненный уровень рабочих во всех отраслях народного хозяйства. Переход на восьмичасовой, а для шахтеров на семи- и шестичасовой рабочий день, ликвидация в 1925 году задолженности по зарплате, снижение цен на предметы широкого потребления в 1924–1925 году на 20–25 % привели к улучшению благосостояния рабочих.

В те годы одним из показателей материального благополучия являлось питание рабочих и членов их семей. Так, из своего среднего заработка в 1925 году семья рабочего тратила почти половину своего бюджета, а третью часть по размерам статью расходов составляли отопление и освещение. Это был относительно невысокий уровень жизни, который позволял выживать многочисленным социальным группам населения с большим трудом.

В советской и российской историографии XX века при освещении уровня жизни населения 1920–1930-х годов обращали внимание лишь на его постоянное повышение. Однако современные источники не подтверждают выводы и оценки прежних лет. Ряд российских историков и социологов в ходе исследования проблемы уровня жизни тех лет пришли к выводу о его неустойчивости и отсутствия должного внимания к данному вопросу как первоочередной задачи советской власти.

Доктор исторических наук, профессор Е. А. Осокина считает 1926 год последним благополучным годом, после которого в стране начал развиваться товарный кризис, который обрекал население на низкий уровень жизни и порождал психологию дефицита [18]. Попытку объяснения незначительного повышения материального уровня жизни рабочих продолжила доктор социологических наук, профессор А. И. Черных. Анализируя проблему уровня жизни рабочих СССР, она пришла к выводу о том, что максимальный уровень их жизни был достигнут в 1926–1928 годах, а начало индустриализации привело к его быстрому падению в результате роста цен и снижения покупательной способности рубля [19]. Таким образом, точка зрения авторов на исследуемую проблему А. И. Черных несколько расширила хронологические рамки максимального уровня жизни рабочих, с чем на наш взгляд можно согласиться, так как именно в 1928 году впервые был превзойден уровень 1913 года.

Уровень жизни в 1928 году можно представить путем сопоставления зарплаты с ценами на основные продукты питания. При средней зарплате рядового рабочего 64 рубля 76 копеек, шахтера – 100–550 рублей, а металлурга – 114–550 рублей, строителей – 59–460 рублей [20] можно было приобрести: хлеб пшеничный за кг. – 20 коп., говядина – 66,3 коп., масло сливочное – 1,6 рубля, масло растительное – 50 коп., крупа гречневая – 23,5 коп., яйца куриные десяток – 31 коп., сельдь – 71 коп., капуста – 50 коп., лук репчатый – 13,8 коп. [21]. Следовательно, на среднюю зарплату в то время можно было приобрести достаточно большой набор продуктов питания. А теперь попытаемся сравнить среднее потребление продуктов питания рабочими по данным бюджетных обследований с 1921 по 1928 год и сопоставить его с 1913 годом.

Таблица 1

Сравнительный анализ уровня потребления рабочими продуктов питания по годам на протяжении всего периода НЭПа и в сравнении с 1913 годом (кг на одного человека в год) [22]

Наименование продуктов	1913	1921/22	1922/23	1923/24	1924/25	1925/26	1926/27	1927/28
Хлеб белый	200	152	212	208	194	193	190	118,4
Мясо и сало	22,7	22,1	30,9	36,1	39,65	44,76	45,56	46,33
Масло сливочное	2,1	2,3	5,6	5,6	3,3	4,5	4,3	3,6
Масло растительное	11,0	3,3	5,6	5,8	3,4	4,3	6,0	4,4
Сахар	19,3	2,0	5,1	6,4	10,0	12,1	20,6	23,4
Картофель	144,0	145,0	227,4	100,8	132	123	134	143,2

Из анализа таблицы можно сделать вывод о том, что в 1927/28 году уровень потребления основных продуктов питания рабочими по сравнению с 1921/22 годом суммарно повысился незначительно, а по сравнению с 1913 годом он вырос в 1,8 раза. За годы НЭПа увеличилось потребление мяса и сала почти в 2,2 раза, масло сливочное – в 1,7 раза, сахара – в 1,2 раза, но уменьшилось по хлебу в 1,7 раза, маслу растительному – в 2,4 раза, по картофелю показатели его потребления почти не изменились.

Ко второму этапу данной проблемы можно отнести 1929–1934 годы. В этот период из-за высоких темпов индустриализации, массовой трудовой миграции и наивысших темпов прироста городского населения произошло падение жизненного уровня всего населения. Введение в 1928 году карточной системы с низкими нормами выдачи продуктов, высокие цены на них делали продукты сельского хозяйства труднодоступными для значительной части населения городов, особенно рабочих с низкой зарплатой, а рабочим с более высокой зарплатой пришлось уменьшить потребительские потребности.

В результате роста цен и снижения покупательной способности рубля в стране начал быстро нарастать дефицит на основные товары потребления, так как их производство не поспевало за высокими темпами прироста городского населения. Вопрос трудовой занятости населения не был решен до конца 1920-х годов. Биржи труда крупных городов Донбасса фиксировали наиболее высокий рост безработицы с осени 1926 до лета 1929 года.

Осенью 1929 года жизненный уровень населения Донбасса, как и во всей стране, заметно снизился. Центральный комитет профсоюза горнорабочих СССР сообщал, что «рабочих форменным образом душат черным, сырым хлебом. О мясе и овощах абсолютно не приходится говорить». По отзывам самих рабочих: «Нет ни мяса, ни картошки, а если и бывает, то не добьемся, потому что кругом очередь». В семье шахтера на одного едока в день в 1929 году в среднем приходилось 300–400 граммов хлеба, 350 г картофеля, 80 г фруктов, 133 г мяса и 7 г сливочного масла [23].

В условиях острого дефицита продуктов питания СНК СССР в декабре 1929 года принял постановление о нормах снабжения в Донбассе и других крупных промышленных центрах страны. Список карточной системы включал в себя основные продукты питания: хлеб, крупу, мясо, сельдь, масло, сахар, чай, яйца. При этом рабочие имели преимущества в нормировании и снабжении по сравнению с остальными группами населения [24].

Однако эта мера не стала спасением от острого недостатка всех основных продуктов питания, что неизбежно вело к росту цен, падению уровня жизни не только

городского населения, но и рабочих ведущих профессий. Так, если средний рабочий шахты мог купить на свою заплату в 1930 году 19 кг говядины, то в 1933 году – только 12, сливочного масла в 1930 году 12 кг, то в 1933 году – 4 кг, сахара в 1930 году 102 кг, а в 1933 году – только 14 кг. Особенно тяжелое положение сложилось с хлебом. Если в 1930 году средний рабочий мог приобрести на свою зарплату 1018 буханок хлеба, то в 1933 году – только 46 [25]. Это был самый тяжелый год. Уровень жизни населения, в том числе рабочих, упал в 2 раза по сравнению с показателями 1928 года. Среднемесячная зарплата рабочего в Донбассе в 1933 году составляла 357 рублей. При этом 1 кг хлеба стоил 4 рубля, 1 кг мяса – 16–18 рублей, 1 кг сливочного масла – 40–45 рублей [26].

Продовольственные трудности 1932–1933 годов, вызванные непомерными планами хлебозаготовок и запретом свободной торговли привели к голоду в Донбассе и в ряде других регионов СССР, который усугублялся приростом городского населения за счет сельского из других районов страны. Показателем может служить рост населения города Сталино со 105 739 в 1926 году до 258 479 человек к середине 1930-х годов [27].

В Донбассе голод 1932–1933 годов был слабее, чем в других регионах страны, в связи с тем, что на промышленных предприятиях была создана сеть столовых общественного питания на льготных условиях, которой в 1932 году было охвачено 71 % рабочих. В столовых кормили своих рабочих по сниженным ценам [28].

Что касается оплаты труда, то с начала 1930-х годов проводилось ее реформирование, которое было вызвано необходимостью покончить с уравниловкой и установлением таких мер оплаты труда, которые бы отвечали принципу социальной справедливости. 21 мая 1933 года было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О заработной плате в угольной промышленности Донбасса» [29], решения которого касались не только угольной, но и всей промышленности. Вводились новые тарифы оплаты труда, которыми устанавливались отличия между высшими разрядами, премиально-прогрессивная и сдельная система, были повышены зарплаты рабочим высокой квалификации. Такая дифференциация в оплате труда стала довольно внушительной. Рабочие высших разрядов стали получать зарплату в 2–3 раза больше.

Начиная с середины 1930-х годов, третьего хронологического периода темы исследования, наблюдается улучшения условий жизни рабочих Донбасса, как и во всей стране.

Увеличение поставок сельхозпродукции в 1935 году позволило Совнаркому СССР принять постановление от 25 сентября 1935 года «О снижении цен на хлеб и отмены карточной системы на мясо, рыбу, сахар, жиры и картофель» [30]. Размер средней заработной платы рабочего в 1935 году составлял 265 рублей (по стране – 200 руб.) и по отношению к дореволюционному периоду впервые достиг 105,3%, средняя зарплата шахтеров и металлургов была значительно выше и составляла в том же, 1935 году, соответственно 574 и 612 рублей, что было на 25 % выше, чем средняя зарплата рабочих других отраслей промышленности Донбасса [31].

Что мог купить тогда на свою зарплату средний рабочий? Данные по ценам попробуем рассчитать с учетом зарплаты среднего рабочего Донбасса в течении года. В 1935 году он мог приобрести по розничным ценам 154,5 кг белого хлеба или 38 кг говядины, или 11,3 кг сливочного масла, или 37,7 кг сахара, что примерно составляло уровень возможного потребления этих продуктов перед революцией 1917 года и в тоже время он вырос до относительно благополучного уровня 1925–1926 года [32].

Цены на продукты питания были не очень высокими, но вот приобрести такие промышленные товары первой необходимости как одежду, ботинки не мог себе позволить каждый рабочий. Проблема состояла в том, что цены на эти товары были коммерческими. Такую ценовую политику правительство рассматривало в качестве необходимого средства для поддержки развития промышленности.

Таким образом, анализ уровня жизни рабочих середины 1930-х годов в сфере потребления продуктов питания показал, что их материальное благосостояние повысилось по сравнению с дореволюционным периодом, хотя и не превзошло его, оно не достигло даже уровня жизни в период наивысшего подъема НЭПа.

К концу 1930-х годов наблюдается значительный рост потребления продуктов питания, как основы материального благосостояния, и в тоже время нарастание кризиса в жилищно-коммунальной сфере. Эта тенденция, как и в предыдущие годы, стала проявляться вследствие того, что за годы индустриализации городское население Донбасса увеличилось с 1926 по 1939 год почти в 3,2 раза. Наибольшую его социальную группу составляли рабочие – 60 % от всего трудоспособного населения. Численность рабочих за это время увеличилось более чем в 3 раза, при этом в угольной промышленности было занято до 300 тысяч рабочих, в металлургической промышленности – более 90 тысяч [33].

Основная часть рабочих проживала в домах старой постройки дореволюционного периода, в землянках и общежитиях. Более 20 % жилья подлежала сносу. В тоже время происходил значительный рост расходов на квартплату, коммунальные услуги и на транспорт.

Чтобы определить уровень жизни рабочих в конце 1930-х годов следует сопоставить зарплаты рабочих с ценами на основные продукты питания и расходами семейного бюджета. Что касается зарплаты, то она выросла с 1932 по 1937 год на 113 % и составила 457 рублей, среднемесячная зарплата шахтеров с 1937 по 1939 год увеличилась на 41 % и составила 488 рублей [34]. На питание семьи рабочего уходило около 55 % расходов семейного бюджета, что было самым высоким показателем за весь межвоенный период. В таблице 2 указано соотношение зарплат рабочих и розничных цен на основные продукты питания.

Таблица 2

Изменения среднемесячной зарплаты рабочего и государственных розничных цен на основные продукты питания в Донбассе в 1939 году в сравнении с 1930, 1933 и 1935 годами [35–37]

Годы	1930	1933	1935	1939
Средняя зарплата во всех отраслях промышленности (в рублях)	85	357	357	512
Наименование продуктов питания	Цена на продукты (в рублях и коп. за кг)			
Белый хлеб	1,2	4,0	1,5	2,8
Говядина	3,0	16-18	7,2	7,6
Сливочное масло	5,0	40-45	18,0	20,0
Сахар (песок)	0,6	13,0	5,0	3,8
Масло растительное	13,0	13,0	13,5	13,0
Сельдь	1,58	1,58	4,75	4,5
Яйца (десяток)	8,0	9,0	7,0–10,0	5,0–7,0
Картофель	2,2	4,5	0,5	0,5

Данные таблицы показывают, что темпы роста цен на основные продукты питания в период с 1930 по 1933 год значительно опережали рост средней зарплаты рабочих, а в

последующие годы происходит обратный процесс, что свидетельствует о неуклонном повышении уровня жизни рабочих в годы второй и начале третьей пятилеток.

Покупательная способность доходов рабочих в 1939 году по сравнению с 1930 годом на примерах некоторых основных продуктов питания выросла примерно в 2 раза, что стало возможным в результате повышения спроса на предметы первой необходимости на среднюю зарплату рабочего, и является важнейшим показателем возросшего уровня жизни самой многочисленной группы населения. Судя по таблице наиболее тяжелым был 1933 год, а наиболее благоприятным 1939 год.

Особое внимание уделялось улучшению материального положения шахтеров. Заработок рабочих, занятых на подземных работах, до войны был выше на 60–70 %, чем у рабочих на поверхности. В апреле 1940 года была пересмотрена оплата труда рабочих на шахтах Донбасса: устанавливались новые, более высокие тарифные ставки, изменялась система начисления прогрессивных и премиальных оплат – прогрессивную оплату стали начислять за перевыполнение месячной нормы выработки вводилось дополнительное единовременное вознаграждение, выплачиваемое в октябре каждого года, в размере от трехнедельного до полуторамесячного заработка.

Таким образом, анализ уровня жизни рабочих Донбасса в 1920–1930-е годы, как важнейшей стороны их повседневности, показал, что материальное благосостояние этой социальной группы советского общества к концу 30-х годов повысилось, хотя и незначительно. Произошли положительные сдвиги в потреблении по сравнению как с периодом НЭПа, так и с 1913 годом.

Однако, по мнению академика РАЕН В. П. Полеванова уровень жизни рабочих 1913 года был достигнут лишь только в 1950-е годы [38].

Причиной недостаточной результативности советской власти в достижении более весомых показателей уровня жизни рабочих, во-первых, в том, что численность рабочих как и всего городского населения в конце 1930-х годов по сравнению с 1926 годом выросла в несколько раз, во-вторых, за это время значительно увеличились расходы на промышленные товары, жилищно-коммунальные услуги на транспорт и оборонные потребности государства.

Одно очевидно, что уровень благосостояния рабочих и членов их семей с учетом всех расходов на питание и другие потребности позволял им жить безбедно, если исходить из того, что подавляющая часть рабочих довольствовалась минимальными элементарными удобствами и жизненным достатком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги / Под ред. Ю.А.Полякова. – М.: Наука, 1992. – 256 с.
2. Журавлев С. В. «Крепость социализма». Повседневность и мотивация труда на советском предприятии. 1928–1938 гг. / С. В. Журавлев, М. Ю. Мухин. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.115–137.
3. Ильюхов А. А. Как платили большевики. Политика советской власти в сфере оплаты труда в 1918–1941 гг. / А. А. Ильюхов. – М.: ИНИОН РАН, 2010. – 415 с.
4. Тяжельникова В. С. Отношение к труду: факторы изменения и консервации традиционной трудовой этики рабочих в советский период / В. С. Тяжельникова, А. К. Соколов // Социальная история: ежегодник. – 2001/2002–2004. – С. 69–115.
5. Михненко А. М. Актуальні питання розвитку соціальної та культурної сфери Донбасу у другій половині 1920-х–1930-х рр. / А. М. Михненко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – 2002. – Вип. 14. – С. 151–158.
6. Никольский В. Н. Заметки об участии иностранных специалистов и рабочих в восстановлении и развитии Донбасса (Конец 1920-х - начало 1930-х гг.) / В. И. Никольский // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2016. – № 2. – С. 101–113.

7. Шабельников В. И. Создание трестовской системы управления угольной и металлургической промышленностью Донбасса в 1920-е годы и ее результативность / В. И. Шабельников // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2023. – № 2. – С. 77–85.
8. Лихолобова З. Г. Рабочие Донбасса в годы первых пятилеток / З. Г. Лихолобова. – Донецк, 1973. – 180 с.
9. Щербань А. Н. Страницы летописи Донецкой / А. Н. Щербань, А. А. Рутенко. – К.: Изд-во АН УССР, 1963. – 170 с.
10. Книга о Донбассе. Природа. Люди. Дела. – Донецк: «Донбасс», 1977. – 319 с.
11. Локоташ Б. И. Очерки истории Луганска / Б. И. Локоташ. – Луганск: Областное управление по печати, 1993. – С. 91.
12. Шильникова И. В. Парадоксы трудовой мотивации и конфликты на горнодобывающих предприятиях Донбасса в первой половине 1920-х годов / И. В. Шильникова // Исторический журнал: научные исследования. – М.: Высшая школа. – 2019. – № 3. – С. 121.
13. История рабочих. Летопись Донбасса. – URL: <http://www.vidania.ru/>.
14. История Луганского края. Учебное пособие / Гл. ред. В. С. Курила. – Луганск: Альма-матер, 2003. – С. 317.
15. ГА ДНР. – Ф. 566. – Оп. 1. – Д. 241. – Л. 200.
16. Искандеров Г. А. Социальная политика государства в Дагестане в 20-е года XX века / Г. А. Искандеров, А. И. Османов // Вестник дагестанского научного центра. – 2012. – № 44. – С. 70–71.
17. Статистическое обозрение. Ежемесячник. – М.: Издание ЦСУ СССР. – Вып. 5, 1927. – С. 39–43.
18. Осокина Е. А. За фасадом сталинского изобилия. 1927–1941. / Е. А. Осокина. – М.: РОССПЭН, 1999. – С. 8.
19. Черных А. И. Становление России советской. 20-е годы в зеркале социологии / А. И. Черных // Памятники исторической мысли, 1988. – 280 с.
20. ГА ДНР. – Ф.П.–9. – Оп. 1. – Д. 512. – Л.52.
21. История (история Донбасса: от древности до современности) : учебное пособие / под общей редакцией Л. Г. Шепко, В. Н. Никольского. – Донецк: ДонНУ, 2018. – 693 с.
22. Таблица составлена автором по материалам: Яровский В. Положение рабочего класса в эпоху Октябрьской революции / В. Яровский // Плановое хозяйство. – 1927. – № 11. – С. 86.
23. Союз горнорабочих СССР. Центральный Комитет. Информационная сводка. – 1929. – № 1(25)–7(31). – М.(ЦКС горн. СССР), 1929. – С. 85.
24. Постановление СНК СССР от 20.12.1929 г. «О снабжении продовольственными хлебами». – URL: <https://sovdoc.rusarchives.ru>
25. Тарасов Ю. А. Жизнь при Сталине в рублях и копейках / Ю. А. Тарасов. – История от историка. – URL: <https://dzen.ru/a/X8HtYWPVdAQVbe8g>
26. История России: Индустриализация СССР 1. – URL: <https://istoriarusi.ru/cccpr/industrializacija-v-sssr.html>
27. ГА ДНР. – Фонд микрофильмов. – № 1503.
28. ГА ДНР. – Ф.1169. – Оп. 2. – Д. 206. – Л. 197.
29. Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 22 мая 1933 года. – № 130.
30. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т. сб. документов за 50 лет. – Т. 2. 1929–1940 гг. – М.: Политиздат, 1967. – С. 170.
31. Праця в УРСР. Статистичний довідник. – К.: Народне господарство та облік, 1937. – 218 с.
32. Маслов А. В. Возможности по приобретению продуктов питания советскими рабочими в 1935 году / А. В. Маслов. – URL: <https://brodaga-2livejournal.com/659206.html>.
33. Лихолобова З. Г. Рост рабочего класса Украинской ССР в условиях советской индустриализации / З. Г. Лихолобова // Вибрані праці. – Донецк: «Юго-Восток», 2003. – С. 128–142.
34. Історія міст і сіл української РСР. В 26 томах. Донецька область. – К.: Інститут Історії Академії наук УРСР, 1970. – С. 49.
35. Таблица составлена автором по материалам: Народное хозяйство СССР. Статистический справочник ЦСУ СССР. – М.-Л., 1982. – С. 414–415
36. Ильюхов А. А. Как платили большевики. Политики советской власти в сфере оплаты труда в 1917–1941 годах / А. А. Ильюхов. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. – С. 211–232;
37. Какие зарплаты и цены были в сталинское время (30-е годы). – URL: <https://historian30h.livejournal.com/46012.html>.
38. Полеванов В. П. Россия. Цена жизни / В. П. Полеванов // Экономические стратегии. – 1999. – № 1. – С. 102–103.

REFERENCES

1. All-Union population census of 1939: Main results (1992) Moscow: «Nauka Publishing House». 256 p. (In Russian).
2. Zhuravlev S. V. (2004) "Fortress of socialism". Everyday life and motivation of work at a Soviet enterprise. 1928-1938. Moscow: ROSPAN, 115 - 137 (In Russian).
3. Ilyukhov A. A. (2010) How the Bolsheviks paid. The policy of the Soviet government in the field of wages in 1918-1941 Moscow: INION RAS, 415 p. (In Russian).
4. Tyazhelnikova V. S. (2004) [Attitude to work: factors of change and conservation of the traditional work ethic of workers in the Soviet period]. *Sotsialnaya istoria: ezhegodnik = Social History: Yearbook*. 4, 69 - 115. (In Russian)
5. Mikhnenko A.M. (2002) [Topical issues of the development of the social and cultural sphere of Donbass 1920-1930] *Nauchnye trudy istoricheskogo fakulteta Zaporozhskogo gisudarstvennogo universiteta = scientific works of the Historical Faculty of Zaporizhia State University*, Vol. 18, 151 - 158 (In Ukrainian)
6. Nikolsky V. N. (2016) [Notes on the participation of foreign specialists and workers in the reconstruction and development of Donbass (Late 1920s - early 1930s)] *Zhurnal istoricheskikh, politologicheskikh i mezhdunarodnikh issledovaniy = Journal of Historical, Political Science and International Studies*. 2, 101 - 113 (In Russian).
7. Shabelnikov V.I. (2023) [Creation of a trust management system for the Donbass coal and metallurgical industry in the 1920s and its effectiveness] *Zhurnal istoricheskikh, politologicheskikh i mezhdunarodnikh issledovaniy = Journal of Historical, Political Science and International Studies*. 2, 77 - 85 (In Russian).
8. Shcherban A. N. (1963) *Pages of the chronicle of Donetsk* Kiev: Academy of Sciences. 170 p. (In Russian)
9. Likholobova Z. G. (1973) *The workers of Donbass during the first five-year plans*. Donetsk. 180 p. (In Russian).
10. A book about Donbass. Nature. People. Affairs. (1977). Donetsk: Donbass, 319 p.
11. Lokotash B. I. (1993) *Essays on the history of Lugansk* Lugansk: Regional Press Department. 91 p. (In Russian)
12. Shilnikova I. V. (2019) [Paradoxes of labor motivation and conflicts at mining enterprises in Donbass in the first half of the 1920s] *Istoricheskiy Zhurnal: nauchnye issledovaniya = Historical Journal: scientific research*. 3, 121 (In Russian)
13. The history of the workers. The Chronicle of Donbass. Retrieved from: <http://www.vidania.ru/>. (In Russian).
14. Kurila V.S. (2003) *The history of the Lugansk region. Training manual* Lugansk: Alma Mater. 327 p. (In Russian)
15. GA DPR. – F. 566. – Op. 1. – D. 241. – L.200;
16. Iskanderov, G. A. (2012) [Social policy of the state in Dagestan in the 20s of the XX-th century] *Bulletin of the Dagestan Scientific Center*, 44. 70 - 71 (In Russian)
17. *Statistical Review Monthly* (1927). Moscow: publication of the Central Statistical Office of the USSR, 39-43 (In Russian)
18. Osokina, E. A. (1999) *Behind the facade of Stalin's invention. 1927–1941*. Moscow: ROSPAN, 8 (In Russian).
19. Chernykh A.I. (1988) [The Formation of Soviet Russia in the 20s in the mirror of sociology] *Pamyatniki istoricheskoy mysli = Monuments of historical thought* 280. (In Russian)
20. GA DPR. – F.P.-9. – Op. 1. – D. 512. – L.52
21. *History (History of Donbass: from Antiquity to the Present): Textbook / edited by L. G. Shepko and V. N. Nikolsky* (2018), Donetsk: DonNU, 693 p. (In Russian)
22. Yarovsky V. (1927) [The situation of the working class in the epoch of the October Revolution] *Planovoe khozyaystvo = Planned economy*, 11, 96. (In Russian)
23. Union of Miners of the USSR Central Committee.(1929) *Informatsionnaya svodka = Information summary*, 1-7, 85. (In Russian)
24. Resolution of the Council of People's Commissars of the USSR dated December 20, 1929 "On the supply of food bread" Retrieved from: <https://sovdoc.rusarchives.ru> (In Russian).
25. Tarasov, Yu. Life under Stalin in rubles and kopecks Retrieved from: <https://dzen.ru/a/X8HtYWPVdAQVbe8g> (In Russian)
26. The history of Russia: Industrialization of the USSR 1. Retrieved from: <https://istoriarusi.ru/cccп/industrializaciya-v-sssr.html> (In Russian)
27. GA DPR Microfilm Fund – No. 1503

28. GA DPR F.1169. – Op. 2. – D. 206. – L. 197.
29. Izvestia of the Central Executive Committee of the USSR and the All-Russian Central Executive Committee on 22.05.1933. N. 130 (In Russian)
30. Decisions of the Party and the Government on economic issues (1967) Moscow: Political publishing house, 170 p. (In Russian)
31. Labor in the Ukrainian SSR. (1937) Statistical collection. Kiev: National economy and accounting, 218 p. (In Ukrainian)
32. Maslov A.V. Opportunities for the purchase of food by Soviet workers in 1935 Retrieved from: <https://brodaga-2livejournal.com/659206.html>. (In Russian)
33. Likholobova Z. G. (2003) *The growth of the working class of the Ukrainian SSR in the conditions of Soviet industrialization* Donetsk: Yugo-Vostok. 128 - 142.
34. History of towns and villages of the Ukrainian SSR (1970) Kiev: Institute of History of the Academy of Sciences Ukrainian SSR, 49. (In Ukrainian)
35. The national economy of the USSR. Statistical Reference Book (1982). Moscow: Central Statistical Office of the USSR, 414-415. (In Russian)
36. Пыухов А. А. (2010) *How the Bolsheviks paid. The policies of the Soviet government in the field of wages in 1917-1941* Moscow: The Russian Political Encyclopedia, 211 - 232. (In Russian)
37. What salaries and prices were in Stalin's time (the 1930s). Retrieved from: <https://historian30h.livejournal.com/46012.html>. (In Russian)
38. Polevanov V. P. (1999) [Russia. The price of life] *Ekonomicheskie strategii = Economic strategies*, 1, 102 - 103. (In Russian)

**LIVING STANDARD OF DONBASS WORKERS IN THE 1920–1930s
(based on wages and consumer spending)**

V. I. Shabelnikov

The article, based on the study of the All-Union Population Censuses of 1926 and 1939, available sources and scientific literature, conducted a study of the growth of the working class, the level of its remuneration and consumer spending in the 1920–1930s, considered issues of living standards and their changes at various chronological stages, material incentives for labor, the policy of the Soviet government to reduce prices for basic foodstuffs, also shows that due to the growth of labor migration and the rapid increase in the urban population and industrial facilities, problems in the infrastructure of cities and shortages of goods were growing, which, however, did not fundamentally affect the pace of industrialization.

Key words: workers, wages, expenses, income, payment, urbanization, standard of living, purchasing power, urban population.

Поступила в редакцию 23.12.2025 г.

Шабельников Виктор Ильич
Доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры истории России,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: Shabelnikov36@mail.ru

Shabelnikov Victor Pych
Doctor of historical sciences, Professor,
Professor of the Department of Russian History,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, RF.
E-mail: Shabelnikov36@mail.ru